

РАЗДЕЛ 4

**Гражданское право; гражданско-процессуальное право,
предпринимательское право; семейное право; налоговое право;
бюджетное право; земельное право; нотариальное право;
хозяйственное право**

**УДК 349.417
DOI**

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

**ГАРЬКАВЕНКО Л.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья посвящена анализу зарубежного опыта в сфере ведения земельного кадастра. В работе рассмотрены кадастровые системы Германии, Франции, Великобритании и Финляндии, для возможности применения данного опыта на территории Донецкой Народной Республики. Также, исследованы особенности ведения кадастровых систем, рассмотрены общие тенденции развития кадастрового законодательства.

Ключевые слова: земельный кадастр, именная, угодья, парцеллы, кадастровая система, кадастр недвижимости, земельное законодательство

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN MAINTAINING A LAND CADASTRE

**GARKAVENKO L.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article is devoted to the analysis of foreign experience in the field of land cadastre. The paper considers the cadastral systems of Germany, France,

Great Britain and Finland, for the possibility of applying this experience on the territory of the Donetsk People's Republic. Also, the features of maintaining cadastral systems are investigated, general trends in the development of cadastral legislation are considered.

Keywords: land cadastre, estates, lands, parcels, cadastral system, real estate cadastre, land legislation

Постановка задачи. Основными задачами представленного исследования являются: рассмотрение зарубежного опыта в сфере ведения земельного кадастра; проведение сравнительно-правового анализа зарубежных кадастровых систем, на примере: Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, исследование особенностей ведения кадастровых систем в данных странах; рассмотрение общих тенденций развития кадастрового законодательства в мире.

Актуальность. Вопрос ведения земельного кадастра не перестает быть актуальным и остается в центре внимания, как в Донецкой Народной Республике, так и во многих зарубежных странах.

Согласно Конституции Донецкой Народной Республики - земля используется и охраняется как основа жизни и деятельности народа [1].

Отметим, что ведение земельного кадастра имеет высокое значение для любого правового государства. Так как, учет земли - это очень важная процедура и государство обязано не только обеспечить механизм ведения кадастрового учета, но и оптимизировать данный процесс. Земельный кадастр является информационным ресурсом, сведения которого используются при проведении государственной кадастровой оценки земель. Также его сведения необходимы для совершения различных сделок с землей и решения других весомых задач в сфере земельного законодательства. При этом, государственный кадастровый учет является основным инструментом описания земельного участка, как объекта права и налогообложения.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос ведения земельного кадастра, имеет научный и практический интерес, как у отечественных, так и у зарубежных авторов.

Н.В. Ключниченко, Н.Д. Лебедев, Н.В. Каверин в своей работе «Анализ зарубежных и российских кадастровых систем» поднимают вопросы, связанные с различием подходов к

восприятию в государстве оснований возникновения права собственности на земельный участок. В работе Ключниченко В.Н. и Мушича Ю.А. «Кадастр недвижимости» подробно описаны системы построения земельного кадастра в различных государствах мира. Они описывают различия в количестве земельных реестров и их сущности.

Для Донецкой Народной Республики вопрос ведения земельного кадастра, требует всестороннего изучения и практической проработки для формирования своей законодательной базы.

Цель статьи. В данной работе, автор ставит перед собой цель провести анализ зарубежного опыта в сфере ведения земельного кадастра. Для достижения поставленной цели, используются общенаучные методы исследования, которые способствуют полному раскрытию данной темы.

Изложение основного материала исследования. Ведение земельного кадастра представляет собой сложный процесс, который охватывает широкий круг вопросов по изучению, учету и оценке земель. Данные кадастровых реестров, предназначены для регистрации права на землю, уплаты земельного налога, установления цен при совершении сделок купли-продажи земельных участков и прочее.

Анализ законодательства зарубежных стран в сфере регистрации прав на земельные участки и недвижимого имущества, расположенного на них, показывает, что данный институт постоянно видоизменяется и совершенствуется[3, с. 41].

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (землю) призвана обеспечивать публичность и достоверность сведений о правах на недвижимое имущество и их правообладателях, а также должна способствовать стабильности гражданского оборота в целом[4, с. 175]. Также, гражданское законодательство зарубежных стран предусматривает возможность защиты права собственности, а его пределы четко разъяснены и установлены законодательством[2, с. 3].

Таким образом, сведения, получаемые после проведения земельного кадастра, неразрывно связаны с понятиями учета, оценки стоимости земельных ресурсов, оценки состояния и возможности использования по тому или иному назначению.

В большинстве стран мира земельному кадастру государственные и муниципальные органы уделяют большое внимание.

Земельные кадастры различных государств имеют, как общие, так и различные положения. Они отличаются по содержанию, технике и организации проведения кадастрового учёта. Таким образом, изучение зарубежного опыта в сфере земельного кадастра вызывает определенный интерес для совершенствования ведения земельного кадастра в Донецкой Народной Республике.

Укажем, что виды земельного кадастра возникли как особые способы оценки земель для налогообложения. Они первоначально подразделялись на три основных вида:

1. По имениям (сравнительная оценка отдельных имений в целом).
2. По угодьям (сравнительная оценка отдельных видов земель и (или) видов культур).
3. По отдельным участкам (парцеллам). Под парцеллой понимается каждый отдельный участок, обособленный от смежных участков в правовом или хозяйственном отношении[5, с. 188].

Мировой опыт создания и ведения кадастра показывает ряд общих подходов к решению земельных вопросов и постепенное превращение кадастровых систем в интегральный банк всесторонних данных о земельных ресурсах.

В данный момент в зарубежном законодательстве принято понятие земельного кадастра, утвержденное Организацией Объединенных Наций (далее – ООН) совместно с Международной федерацией геодезистов (FIG) в Богорской (Водог, Индонезия, 1996 г.), а затем в Бафертской (Bathurst, Австралия, 22 октября 1999 г.) декларациях.

Согласно указанным декларациям, кадастр – это основанная обычно на земельных участках (парцеллах) современная земельная информационная система, содержащая записи о правах на недвижимость. Кадастр включает в себя геометрическое описание земельного участка, с привязкой к другим записям, которые описывают сущность прав, собственность или управление в отношении данных прав и стоимость земельного участка. Кадастр может быть предназначен для налоговых и правовых целей, для помощи в управлении и использовании земли и создает

возможности для устойчивого развития и охраны окружающей среды[6].

Правовое регулирование ведения земельного кадастра во многих государствах отличается. Сложившиеся в мире кадастровые системы подразделяют по странам их применения на 4 группы:

1. Наполеоновская система (Франция, Италия, Испания, Греция, Бельгия и др.). В данной системе характерным является разделение и тесное взаимодействие земельного кадастра и реестра недвижимости. В земельном кадастре собирается необходимая информация, для целей налогообложения.

Специальные сведения (информация о грунтах, природных ресурсах и др.), собираются в информационных системах Министерства сельского хозяйства или Министерства экономики. В реестрах недвижимости, которые предназначены для регистрации и защиты прав собственников публикуется информация о реальных правах собственника недвижимости, юридических актах, интересах третьих лиц и др.

В странах с наполеоновской системой земельный кадастр носит фискальный характер, поэтому учётно-регистрационная система прав собственности на недвижимость подчиняется Министерству национальной экономики и финансов.

Гражданскому праву Франции и Италии характерно отсутствие разрешения на самозащиту недвижимого имущества. Самозащита допускается только в случае насильственного завладения имуществом[7].

2. Немецкая система (Германия, Швейцария, Австрия). Характерным для данной системы является выделение взаимосвязанных и взаимоконтролирующих подсистем: кадастровой, топографогеодезической и регистрационной. Так, например, в Германии существует реестр собственности, который состоит из:

кадастровых карт, документов и записей о собственности;

банка кадастровых карт и документации по топографо-геодезическим работам, касающихся землепользования и землеустройства;

реестра документов, в котором хранятся соглашения и прочие правовые акты, касающиеся права собственности, ограничений и т.д.

Например, в Германии система обеспечения прав собственности осуществляется на основании системы налогообложения. При этом организации, которые осуществляют ведение земельного кадастра подчинены различным министерствам (Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел).

Главной особенностью ведения земельного кадастра в Германии, является недопущение самоуправства третьих лиц, действия которых направлены на прекращение или нарушение владения против воли владельца.

В Швейцарии, правом на защиту от посягательств на недвижимое имущество могут воспользоваться только собственники, зарегистрированные в соответствующем реестре. Таким образом, государственная регистрация права собственности является единственным доказательством существования права на объект недвижимости.

В Австрии осуществление правомочия по владению земельным участком возможно только после внесения соответствующей записи в земельный реестр владений. При этом самозащита собственника от посягательств правомерна в пределах, установленных Градостроительным кодексом.

3. Англоязычная система (Великобритания, США, частично Канада, Австрия и др.). Эта система характеризуется большим развитием системы регистрации прав (реестров дел), чем земельного кадастра. Необходимо отметить, что в данном случае оправданным является позиция Франции о том, что в Великобритании вообще отсутствует земельный кадастр. В Великобритании существует «Земельный реестр Её Величества», в котором содержится информация обо всех сделках купли-продажи недвижимости и договорах аренды за 25 лет. «Земельный реестр Её Величества» гарантирует права собственности на землю у собственника, но при этом не гарантирует границы этой собственности, что является уникальным с точки зрения государств, относящихся к наполеоновской и немецкой системам земельного кадастра.

Англо–американская система ведения земельного кадастра реализуется с использованием общего права. При этом ведение кадастра направлено на поддержание продовольственной защиты страны.

4. Скандинавская система (Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и страны Балтии). В данной системе характерно создание единого, многоцелевого кадастра с централизованным реестром собственности, который создан преимущественно по примеру немецкой модели, а она, в свою очередь, строится на основании точных крупномасштабных топографических карт. В данной системе происходит распределение ведения земельного кадастра на государственном и муниципальном уровнях. Реестры прав собственности ведутся центральными государственными офисами, а картографирование участков недвижимости ведется на уровне муниципалитетов (провинций).

В правовом отношении характерными особенностями недвижимого имущества являются гласность владения и законодательно установленный общественный контроль за способом использования земли и другой недвижимости. Публичность владения во многих зарубежных странах обеспечивается специальной регистрационной системой – земельным кадастром, в том числе официально поддерживаемой государственной системой юридической регистрации прав собственности на землю. В земельных кодексах большинства зарубежных стран, а именно европейских, земельные участки различают по следующему правовому положению: собственности, аренды с наследственным правом застройки, аренды на срок с правом продления, аренды на определенный срок.

Перечисленные формы правовых отношений допускают совместное обладание правами собственности одновременно несколькими физическими или юридическими лицами, как в равных, так и в заранее установленных количественных долях [8, с. 124].

Право собственности обеспечивает наибольшую полноту распоряжения недвижимостью и включает право передачи прав собственности на всю недвижимость или ее части другому лицу или лицам путем купли-продажи, обмена, дарения, наследования, а также сдачи в аренду или заклад. Оно традиционно и повсеместно ограничивается интересами соседних землевладений, местной общины, муниципалитета, города и государства [9, с. 55.].

Каждая из вышеперечисленных моделей построения кадастровых систем обладает своими особенностями и используется для: управления землями в правовой сфере; контроля

за использованием земельных ресурсов в сфере налогообложения; обеспечения развития и сохранения землеустройства в административной сфере; регулирования перехода прав собственности на земельные участки и другую недвижимость в регистрационных целях.

Кадастровые системы зарубежных стран, в основном европейских, в настоящее время активно изменяются. Предпосылками таких изменений являются:

1. Развитие информационных технологий, в том числе развитие геоинформационных систем, интернет-решений, технологий создания и использования пространственных данных.

2. Рост объемов пространственных данных высокой точности, которые пригодны для коммерческого использования.

3. Экономические и политические изменения в европейских странах, которые ведут к активизации рынков недвижимости, росту требований к оперативности, точности и объему информации о недвижимом имуществе.

4. Активное вовлечение государственных структур, бизнеса и граждан в информационный оборот материалов, включающих пространственные данные[10, с. 163].

В Донецкой Народной Республике, правовой основой регулирования ведения земельного кадастра, выступает закон ДНР «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и Временный порядок ведения Государственного земельного кадастра и регистрации прав пользования земельными участками, который регулирует процедуру и требования ведения Государственного земельного кадастра.

Существенную проблему, по мнению практиков, составляет отсутствие Земельного кодекса, адаптированного для законодательства Донецкой Народной Республики.

Государственным органом, который ведет государственный земельный кадастр в ДНР, является Главное управление земельных ресурсов ДНР, а также территориальные органы.

Проанализировав процедуру внесения сведений в Государственный земельный кадастр, можно отметить, что на территории Донецкой Народной Республики применяется как электронный, так и бумажный способы.

Необходимо отметить, что применение бумажного варианта ведения учета не является целесообразным, так как применение информационных систем существенно сокращает время осуществления операции, как внесения, так и поиска необходимых сведений о том или ином объекте недвижимости (земельном участке).

Предлагаем в целях разрешения вышеуказанной проблемы использовать только автоматизированные системы (далее - АИС ГКН). Автор предполагает, что данные меры приведут к положительному эффекту, что будет иметь ряд преимуществ.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Изучив зарубежный опыт в сфере ведения земельного кадастра, подведем следующие основные итоги. Несмотря на различия кадастровых систем, в том числе содержащихся в них данных, они используются с целью налогообложения, а также для информационного обеспечения органов государственного и муниципального управления. Также отметим, что все кадастровые системы по-своему уникальны. Земельный кадастр, вышеупомянутых государств, решает задачи связанные с учетом земель, идентификацией земельных участков, установлением землевладельцев или землепользователей, регистрацией земельных участков и недвижимого имущества, созданием кадастровых карт и прочее. Таким образом, используя опыт зарубежных стран, необходимо устранить существующие проблем ведения земельного кадастра в Донецкой Народной Республике. Так, непосредственно, внести изменения, в сам процесс внесения сведений в государственный земельный кадастр. Также, считаем необходимым разработать и принять в кратчайшие сроки Земельный кодекс Донецкой Народной Республики. Отметим, что при разработке данного кодекса, уместен системный подход, так как необходимо разрабатывать еще и подзаконные нормативные акты в данной сфере.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> (Дата обращения 20.04.2022)

2. Ивчатова, Н.С. Сравнительный анализ учётно–регистрационных систем недвижимости в различных странах / Н.С. Ивчатова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, – 2016. – Т. 2. – С. 3–12.

3. Ларссон Герхард. Регистрация прав на землю и кадастровые системы / Г. Ларссон. – Великий Новгород: Земля, 2002. – 53 с.

4. Маланина, Е. Н., Бутина, В. В. Сравнительно–правовой анализ института владельческой защиты в российском и зарубежном гражданском праве / Е.Н. Маланина, В.В. Бутина // Вестник Омской юридической академии – 2018. – №2. – С. 173 – 179.

5. Земельный кадастр: учебное пособие / Н.В. Клебанович: – Минск: БГУ, 2006. – 264 с.

6. Ключниченко, В.Н., Лебедев, Н.Д., Каверин, Н.В. Анализ зарубежных и российских кадастровых систем / В.Н. Ключниченко, Н.Д. Лебедев, Н.В. Каверин // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-zarubezhnyh-i-rossiyskoj-kadastryh-sistem> (дата обращения: 26.05.2022). – Загл. с экрана.

7. Кадастровые системы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// kadastr.vik.com](https://kadastr.vik.com) (дата обращения: 26.05.2022). – Загл. с экрана.

8. Калабухов, Г.А., Баринов, В.Н., Трухина, Н.И., Харитонов, А.А. Основы кадастра недвижимости / Г.А. Калабухов, В.Н. Баринов, Н.И. Трухина, А.А. Харитонов. – Воронеж, 2014. – 171 с.

9. Радчевский, Н.М. Кадастр недвижимости/ Н.М. Радчевский. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 64 с.

10. Ключниченко, В.Н. Мушич Ю.А. Кадастр недвижимости / В.Н. Ключниченко, Ю.А. Мушич. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 192 с.